

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE JATOS COMPRESSÍVEIS UTILIZANDO MÉTODO PSEUDOESPECTRAL DE FOURIER E SIMULAÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS

Thyago Marinho Lopes Silva¹, Aristeu da Silveira Neto², Felipe Pamplona Mariano¹

¹Laboratório de Engenharia Térmica e de Fluidos (LATEF), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), LATEF–UFG

Av. Esperança, s/n, Campus Samambaia, CEP: 74.690-900, Goiânia, Goiás, Brasil

²Laboratório de Mecânica dos Fluidos (MFLab), Faculdade de Engenharia Mecânica (FEMEC), Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Av. João Naves de Avila - 2121 - Bloco 5P, Uberlândia, CEP: 38400-092, Minas Gerais, Brasil
thyagomarinho@discente.ufg.br, aristeus@ufu.br, fpmariano@ufg.br

Resumo. Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre a modelagem numérica de jatos compressíveis, com ênfase na combinação entre a Simulação de Grandes Estruturas (LES) e o Método Pseudoespectral de Fourier (MPF). A partir da formulação das equações de escoamentos compressíveis, são discutidas as vantagens e limitações do Método Pseudoespectral de Fourier, destacando sua alta acurácia na avaliação de derivadas espaciais, o tratamento eficiente das não linearidades por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT), o uso de filtros como o dealiasing e a adoção de formas energeticamente estáveis. Também são abordados os desafios impostos por choques e expansões de Prandtl–Meyer. A metodologia baseia-se nas equações de Navier–Stokes para os balanços de massa, quantidade de movimento e energia total. Com base na análise dos trabalhos selecionados nas bases Scopus e CAPES (2015-2025), observou-se ampla produção individual sobre Jatos Compressíveis, MPF e LES, mas um número reduzido de estudos que integrem simultaneamente os três temas, revelando um campo ainda em consolidação. Conclui-se que estratégias híbridas, combinando o MPF e LES, representam uma perspectiva promissora para simulações mais fiéis e estáveis de Jatos Compressíveis.

Palavras-chave: Método Pseudoespectral de Fourier; Jatos Compressíveis; Simulação em Grandes Estruturas.

1 INTRODUÇÃO

Escoamentos cisalhantes livres, como jatos, esteiras e camadas de mistura, são fundamentais para aplicações aeroespaciais, nas quais a eficiência depende do controle de estruturas coerentes e de sua transição para a turbulência (ANDERSON, 2003). Um exemplo representativo de jato compressível pode ser observado no motor *Raptor* da SpaceX (Fig. 1). Nesse tipo de sistema, o bocal atua convertendo energia térmica e de pressão em energia cinética, gerando escoamentos supersônicos caracterizados por ondas de choque, expansões de Prandtl–Meyer e turbulência (SUTTON; BIBLARZ, 2017). Em regimes compressíveis, a interação entre variações de massa específica, ondas de pressão e choques eleva a complexidade do problema, demandando métodos numéricos de alta acurácia (JACOB, 2015).

Figura 1: Teste de ignição do motor *Raptor*, (TESLARATI, 2025).

No presente trabalho adota-se a Simulação de Grandes Estruturas (LES) para modelagem de turbulência com discretização espacial pelo Método Pseudoespectral de Fourier (MPF), cuja taxa de convergência é limitada apenas pela acurácia numérica (CANUTO et al., 2007). Apesar dos avanços individuais em cada metodologia, a literatura carece de uma síntese integrativa que consolide os conhecimentos sobre a aplicação conjunta dessas abordagens em jatos compressíveis, justificando a presente revisão bibliográfica.

Esta integração metodológica é crucial para o desenvolvimento de sistemas propulsivos mais eficientes, redução de ruído aeroacústico e otimização de bocais em aplicações aeroespaciais. O objetivo é realizar uma revisão bibliográfica da modelagem de jatos compressíveis, destacando a influência de choques, ondas de expansão e estruturas turbulentas, bem como as vantagens e limitações da abordagem MPF e LES nesse contexto.

2 DESENVOLVIMENTO

Nesta seção apresenta-se a síntese da revisão bibliográfica, estruturada em três eixos principais: (i) jatos compressíveis; (ii) Método Pseudoespectral de Fourier (MPF); e (iii) Simulação de Grandes Estruturas (LES). Cada eixo aborda os conceitos fundamentais, avanços recentes e tendências identificadas nos estudos publicados entre 2015 e 2025, conforme levantamento bibliográfico realizado.

2.1 Jatos Compressíveis

Os jatos compressíveis constituem um dos temas mais relevantes no campo dos escoamentos cisalhantes livres, especialmente em aplicações aeroespaciais. Diferentemente dos jatos incompressíveis, esses escoamentos apresentam forte acoplamento entre variações de massa específica, gradientes de pressão e ondas de choque, resultando em uma dinâmica complexa e altamente não linear (ANDERSON, 2003).

A literatura evidencia que, em regimes supersônicos, os efeitos de compressibilidade modificam significativamente os mecanismos de dissipação e transporte turbulento. Interações entre ondas de choque, ondas de expansão de Prandtl–Meyer e estruturas coerentes produzem regiões alternadas de compressão e expansão, que influenciam a eficiência propulsiva e o ruído aeroacústico (ANDERSON, 2003).

Estudos recentes destacam que os jatos compressíveis oriundos de bocais apresentam três zonas características: uma região potencial inicial, dominada pela velocidade de saída; uma zona intermediária de transição, onde surgem instabilidades e estruturas coerentes; é uma região totalmente turbulenta, na qual o escoamento se mistura ao meio externo. A correta modelagem dessas regiões é essencial para compreender fenômenos associados à transferência de momento e à dispersão turbulenta (JACOB, 2015).

Nesse contexto, a combinação de métodos numéricos de alta ordem com modelagem de turbulência em grandes estruturas tem se mostrado uma ferramenta eficaz para descrever a interação entre turbulência, compressibilidade e ondas de choque, proporcionando uma representação mais fiel da física dos jatos compressíveis.

2.2 Método Pseudoespectral de Fourier

Os métodos espectrais, especialmente o Método Pseudoespectral de Fourier (MPF), destacam-se por sua elevada acurácia na resolução de derivadas espaciais e na representação de campos de escoamento complexos (JACOB, 2015). A literatura indica que esses métodos apresentam taxas de convergência superiores às obtidas por técnicas baseadas em diferenças finitas, desde que o campo de solução seja suave e o domínio possua condições de contorno periódicas. Essa abordagem permite capturar com precisão as variações espaciais do escoamento, tornando-se uma ferramenta valiosa em estudos de turbulência e dinâmica dos fluidos.

No MPF, as variáveis são expandidas em séries de Fourier, e as derivadas espaciais são obtidas por operações algébricas no espaço espectral. Os termos não lineares são tratados no espaço físico por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT), enquanto técnicas de filtragem, como a regra dos dois terços, são aplicadas para reduzir o efeito de aliasing e melhorar a estabilidade numérica (CANUTO et al., 2007; CANUTO et al., 2006; MARIANO, 2007; JACOB, 2015). A integração temporal é geralmente feita com esquemas explícitos de Runge–Kutta de múltiplos estágios, preferencialmente na forma skew-simétrica, garantindo melhor conservação de energia. Estudos recentes confirmam a eficiência e precisão dessa metodologia na simulação de escoamentos cisalhantes e jatos compressíveis (MARIANO, 2007; NASCIMENTO, 2016).

2.3 Simulação de Grandes Estruturas (LES)

A Simulação de Grandes Escalas (LES) é considerada uma abordagem intermediária entre a Simulação Numérica Direta (DNS) e os modelos de média de Reynolds (RANS), equilibrando custo computacional e acurácia. Em escoamentos compressíveis, sua aplicação requer a filtragem espacial das equações de Navier–Stokes, o que introduz termos adicionais associados às tensões e fluxos submalha. Esses efeitos são geralmente modelados por abordagens como Smagorinsky, dinâmico e WALE, que visam representar adequadamente a dissipação de energia nas pequenas escalas turbulentas (CANUTO et al., 2007; JACOB, 2015).

A integração da LES com o MPF tem se mostrado eficiente por combinar alta acurácia na resolução das grandes estruturas turbulentas com boa compatibilidade para o tratamento dos termos submalha. No entanto, a presença de discontinuidades, como ondas de choque, impõe desafios aos métodos espectrais, levando à adoção de técnicas de captura de choques e filtragem de alta frequência. De modo geral, os estudos revisados apontam que essa combinação é uma ferramenta

robusta para investigar jatos compressíveis, permitindo análises detalhadas da interação entre turbulência, compressibilidade e estruturas coerentes em aplicações aeroespaciais (JACOB, 2015).

3 METODOLOGIA

A metodologia baseia-se na distribuição da literatura revisada, na formulação matemática dos escoamentos compressíveis, associada à discretização por Método Pseudoespectral de Fourier (MPF) e à modelagem de turbulência via Simulação de Grandes Estruturas (LES) (JACOB, 2015).

3.1 Distribuição da Literatura Revisada

A revisão bibliográfica foi conduzida a partir de buscas estruturadas nas bases de dados Scopus (Elsevier) e na Base de Periódicos da CAPES, abrangendo o período de 2015 a 2025. Foram utilizados descritores em inglês, de modo a garantir a abrangência internacional e a padronização dos resultados, restringindo a seleção a artigos e revisões das áreas de Engenharia, Física e Matemática Aplicada. Essa abordagem assegurou a consistência metodológica e permitiu reunir um panorama atualizado sobre os avanços científicos relacionados ao tema.

Tabela 1: Número de publicações encontradas nas bases Scopus e CAPES.

Assunto / Combinação	Scopus CAPES Total		
Compressible Flow	336	6	342
Fourier spectral Method	2278	43	2321
Large Eddy Simulation (LES)	556	1	557
Compressible Flow + Spectral	6	0	6
Compressible Flow + LES	14	0	14
Spectral + LES	5	0	5
Compressible Flow + Spectral + LES	2	0	2

As consultas foram organizadas em três eixos principais: escoamentos compressíveis (Compressible Flow), Método Pseudoespectral de Fourier (Fourier Spectral Method) e Simulação de Grandes Estruturas (Large Eddy Simulation – LES), incluindo combinações entre esses termos para identificar interseções temáticas. Os resultados, apresentados na Tabela 1, mostram que, embora os métodos espectrais e a LES sejam amplamente estudados individualmente, a aplicação conjunta em escoamentos compressíveis ainda constitui um campo em expansão, evidenciando a

importância e originalidade da presente revisão bibliográfica.

3.2 Formulação Matemática e Modelagem

A metodologia baseia-se na formulação matemática dos escoamentos compressíveis, associada à discretização por MPF e à modelagem de turbulência via LES (JACOB, 2015). Diversos autores destacam que a descrição de escoamentos compressíveis exige a formulação completa das equações de balanço de massa, de quantidade de movimento linear e de energia (ANDERSON, 2003; JACOB, 2015; CANUTO et al., 2006). A equação da continuidade, que assegura o balanço da massa, é escrita como:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{\mathbf{u}}) = 0, \quad (1)$$

Onde ρ representa a massa específica e $\vec{\mathbf{u}}$ o vetor velocidade (CANUTO et al., 2007).

O balanço da quantidade de movimento linear é representada pelas equações de Navier–Stokes compressíveis:

$$\frac{\partial(\rho \vec{\mathbf{u}})}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{\mathbf{u}} \vec{\mathbf{u}}) + \vec{\nabla} p = \vec{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau} + \mathbf{f} \quad (2)$$

Em que p é a pressão, $\boldsymbol{\tau}$ corresponde ao tensor de tensões viscosas e \mathbf{f} indica as forças de corpo (CANUTO et al., 2007).

Já o balanço de energia total, incluindo efeitos de pressão, viscosidade e condução térmica, pode ser expressa como:

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \rho E \vec{\mathbf{u}} + \vec{\nabla} \cdot \rho \vec{\mathbf{u}} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{q}} = \vec{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau} \vec{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{f}} \cdot \vec{\mathbf{u}}, \quad (3)$$

Sendo $\vec{\mathbf{q}} = \begin{matrix} \rightarrow \\ \partial t \\ -k \nabla T \end{matrix}$ o fluxo de de energia térmica segundo a Lei de Fourier (CANUTO et al., 2007).

Na ausência de viscosidade, condução e forças externas, essas equações reduzem-se ao sistema de Euler, amplamente utilizado em estudos sobre ondas de choque, expansões de Prandtl–Meyer e regimes supersônicos (ANDERSON, 2003). A literatura revisada confirma que tais formulações constituem a base para investigações em jatos compressíveis.

A literatura revisada destaca o uso do MPF no tratamento numérico de escoamentos compressíveis, em que os campos de velocidade, pressão e energia são representados por séries

truncadas de Fourier, garantindo alta acurácia no cálculo das derivadas espaciais. Os termos não lineares são resolvidos no espaço físico por meio de Transformadas Rápidas de Fourier, enquanto o aliasing é controlado por técnicas como a regra dos dois terços, e a integração temporal é geralmente feita por esquemas explícitos de Runge–Kutta na forma skew-simétrica para maior estabilidade (JACOB, 2015; NASCIMENTO, 2016). Na modelagem da turbulência, a LES é aplicada por filtragem espacial, resolvendo as grandes escalas e modelando as submalhas com modelos como Smagorinsky, dinâmico e WALE. A combinação entre LES e o MPF é apontada como uma abordagem eficiente para o estudo de jatos compressíveis (JACOB, 2015).

4 DISCUSSÃO

Nesta seção são apresentados os principais resultados encontrados na literatura e suas implicações para a modelagem de jatos compressíveis utilizando o Método Pseudoespectral de Fourier (MPF).

4.1 Análise da Distribuição da Literatura

A Tabela 1 apresenta os resultados quantitativos obtidos nas bases Scopus e CAPES. A análise dos dados revela uma disparidade significativa entre a produção científica nos eixos individuais e nas suas interseções. Enquanto o MPF e a LES são temas maduros, com um grande volume de publicações, a aplicação conjunta dessas técnicas em escoamentos compressíveis retornou um número extremamente reduzido de resultados. Essa escassez na interseção completa não indica falta de relevância, mas sim a elevada complexidade e o custo computacional associados. A combinação exige o tratamento simultâneo de desafios robustos: a captura de choques e a estabilidade numérica. Os dados confirmam que este é um campo de fronteira do conhecimento, em fase de consolidação.

4.2 Formulação matemática dos escoamentos compressíveis

Os trabalhos revisados indicam que a descrição precisa de jatos compressíveis exige a formulação completa das equações de Navier-Stokes compressíveis ou, para escoamentos invíscidos, do sistema de Euler (CANUTO et al., 2007). A inclusão do balanço de energia torna-se mandatória devido aos altos números de Mach, cenário em que a variação da energia cinética interage fortemente com as propriedades termodinâmicas do fluido. Essa abordagem completa

é essencial para capturar fenômenos físicos determinantes, como ondas de choque, expansões de Prandtl-Meyer e o acoplamento entre turbulência e compressibilidade (ANDERSON, 2003; CANUTO et al., 2007).

Em contraste com aproximações linearizadas ou potenciais, a literatura recente defende o uso das equações de conservação completas para regimes transônicos e supersônicos, visando representar corretamente gradientes de entropia e descontinuidades fortes que simplificações irrotacionais não conseguem captar (ANDERSON, 2003; JACOB, 2015). Essa robustez matemática é identificada como pré-requisito para simulações de alta fidelidade, confirmando que a aplicação da LES com o MPF sobre essa base teórica constitui uma fronteira de pesquisa ativa e necessária para avanços futuros.

4.3 Método Pseudoespectral de Fourier

A literatura mostra que o Método Pseudoespectral de Fourier (MPF) se destaca por sua alta ordem de acurácia e convergência, sendo limitado apenas pela capacidade computacional. Sua eficiência provém da expansão da solução em séries de Fourier discretas, o que transforma o cálculo das derivadas espaciais em simples produtos no espaço espectral. Para contornar o custo computacional das convoluções associadas aos termos não lineares, o método utiliza a Transformada Rápida de Fourier (FFT), permitindo realizar os cálculos no espaço físico e retornar ao espectral com alta precisão e baixo custo. Essa abordagem garante uma representação fiel dos gradientes e interações não lineares, sendo amplamente aplicada em estudos de turbulência e dinâmica dos fluidos (JACOB, 2015).

Pesquisas como as de Mariano (2007), Nascimento (2016) confirmam a eficácia do MPF na discretização das equações governantes, inclusive em domínios complexos quando associado ao Método da Fronteira Imersa (MFI). Contudo, sua aplicação é mais adequada a problemas com condições periódicas, devido à natureza global das funções base. O principal desafio relatado é o tratamento de descontinuidades, como as ondas de choque, que geram o fenômeno de Gibbs e comprometem a estabilidade numérica. Para mitigar esse efeito, empregam-se técnicas de filtragem e métodos de shock-capturing suavizado (CANUTO et al., 2006). Apesar dessas limitações, o MPF continua entre as ferramentas mais precisas disponíveis, sendo indispensáveis em Simulações Numéricas Diretas (DNS) e estudos de alta fidelidade em turbulência.

4.4 LES em escoamentos compressíveis

A Simulação de Grandes Estruturas (LES) destaca-se na literatura por oferecer maior fidelidade que os modelos de média de Reynolds (RANS), uma vez que resolve diretamente as estruturas turbulentas dominantes e modela apenas as menores escalas. Para atingir essa precisão, métodos numéricos de alta ordem são empregados, sendo o MPF um dos mais eficientes devido à sua elevada taxa de convergência e acurácia limitada apenas pela precisão computacional. Em aplicações de LES ou DNS, essa metodologia permite reduzir erros dissipativos e dispersivos, enquanto modelos de submalha, como Smagorinsky e suas variantes dinâmicas, são usados para representar a dissipação associada às pequenas escalas.

Entretanto, a literatura aponta limitações no uso de MPF em escoamentos compressíveis devido à presença de descontinuidades, como ondas de choque, que geram o fenômeno de Gibbs e comprometem a estabilidade da solução. Estratégias como filtragem espectral e métodos de shock-fitting têm sido propostas para mitigar esses efeitos. Ainda assim, os estudos mais recentes sugerem o desenvolvimento de abordagens híbridas, capazes de combinar a acurácia dos métodos espectrais em regiões suaves com a robustez de esquemas de captura de choque, indicando a extensão do uso do MPF para escoamentos compressíveis como uma direção promissora de pesquisa futura.

4.5 Síntese crítica

De modo geral, a literatura converge para o reconhecimento de que o MPF, associado à LES, constitui uma abordagem robusta para a análise de jatos compressíveis. Sua principal contribuição está na elevada acurácia numérica, permitindo investigações detalhadas de instabilidades, transição para a turbulência e interação entre ondas de choque e estruturas coerentes. Entretanto, limitações ligadas ao custo computacional e ao tratamento de descontinuidades indicam que há espaço para avanços, principalmente em geometrias mais realistas de bocais. A revisão sugere que futuras pesquisas explorem estratégias híbridas, combinando métodos espectrais e técnicas de captura de choques, para expandir o uso dessa metodologia em aplicações industriais e aeroespaciais.

5 CONCLUSÃO

Os resultados da revisão bibliográfica convergem para a constatação de que o campo investigado encontra-se em fase de consolidação, com avanços relevantes e oportunidades claras para aprofundamento. Observa-se um espaço promissor para estudos que aliem alto rigor numérico a estratégias computacionais robustas, capazes de ampliar a confiabilidade e o alcance das simulações em cenários mais realistas.

Nesse sentido, a principal contribuição deste trabalho é oferecer um panorama crítico que orienta escolhas metodológicas e aponta frentes de pesquisa com potencial de impacto, tanto científico quanto tecnológico.

Conclui-se que estratégias híbridas, combinando a alta acurácia espectral com técnicas robustas de *shock-capturing*, constituem uma via promissora para simulações estáveis de jatos compressíveis de interesse aeroespacial.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, J. D. *Modern Compressible Flow: With Historical Perspective*. 3rd. ed. New York: McGraw-Hill, 2003. ISBN 0-07-242443-5.

CANUTO, C. et al. *Spectral Methods: Fundamentals in Single Domains*. Berlin: Springer-Verlag, 2006. (Scientific Computation). ISBN 978-3-540-30726-6.

CANUTO, C. et al. *Spectral Methods: Fundamentals in Single Domains*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. (Scientific Computation). ISBN 978-3-540-30726-6.

JACOB, B. *Simulação Numérica de Escoamentos de Esteira por Método Pseudoespectral*. Tese (Dissertação de Mestrado) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil, 2015.

MARIANO, F. P. *Simulação de Escoamentos Não Periódicos Utilizando as Metodologias Pseudo-Espectral de Fourier e da Fronteira Imersa Acopladas*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, 2007. Área de Concentração: Mecânica dos Fluidos. Orientador: Prof. Dr. Aristeu da Silveira Neto.

NASCIMENTO, A. A. *Métodos Pseudoespectral de Fourier e Fronteira Imersa Aplicados a Escoamentos Simplificados de Engenharia de Perfuração*. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, 2016. Área de Concentração: Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos. Orientador: Prof. Dr. Elie Luis Martinez Padilla. Coorientador: Prof. Dr. Aristeu da Silveira Neto.

SUTTON, G. P.; BIBLARZ, O. *Rocket and Spacecraft Propulsion*. 2. ed. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-43099-2.

TESLARATI. *SpaceX Raptor test firing*. 2025. <<https://www.teslarati.com/raptor-test-firing/>>. Acesso em: 29 set. 2025.